

PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO

1. Sobre o produto:

Título do produto: Programa de Extensão (Universitária): Qualificando o setor hoteleiro de Presidente Figueiredo – AM.

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Programa: Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (MPGE)

Discente: Nara Bezerra de Oliveira (Turma 2021).

Docente orientador: Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos.

Dissertação vinculada: Capacitação profissional para os hotéis de Presidente Figueiredo-AM: uma proposta extensionista do IFAM.

Linha de pesquisa vinculada à produção: Linha 2 – gestão da inovação, mercados e políticas públicas.

Data da defesa: 21/12/2023.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: de forma direta, o Setor de Extensão do campus Presidente Figueiredo, bem como funcionários e gestores do setor hoteleiro do município de Presidente Figueiredo, e aqueles que queiram atuar no setor. De forma indireta, o setor turístico do município e os turistas.

Descrição da finalidade: A finalidade do produto é nortear o Setor de Extensão do Instituto Federal do Amazonas – Campus Presidente Figueiredo, no desenvolvimento de atividades voltadas ao setor turístico de Presidente Figueiredo, especialmente a hotelaria e os meios de hospedagem, em geral.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não? A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docente Autor: Nome: Rodrigo Amado dos Santos

Discente Autora: Nome: Nara Bezerra de Oliveira

Produtos de formação, comunicação e difusão do conhecimento: Capacitações e treinamentos

2. Aplicabilidade da produção tecnológica:

Descrição da abrangência realizada: a produção poderá ser aplicada, por meio da Coordenação de Extensão do campus Presidente Figueiredo, aos funcionários e gestores dos diversos setores presentes nos meios de hospedagem do município.

Descrição da abrangência potencial: Este programa poderá ser submetido ao Ministério do Turismo para alcance de fomento direcionado à capacitação de gestores e funcionários dos meios de hospedagem de Presidente Figueiredo.

Replicabilidade: O modelo do programa poderá ser aplicado por qualquer um dos mais de 600 campi de institutos federais de educação do país, desde que esteja situado em município que possua meios de hospedagem, sendo necessárias as adaptações para a realidade local.

Financiamento: sem financiamento.

A produção necessita estar no repositório? Sim

Repositório / dissertação: <http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-discente/>

Documentos Anexados (em PDF):

(X) Programa de Extensão Universitária

PROGRAMA DE EXTENSÃO:

Qualificando o setor hoteleiro
de Presidente Figueiredo-AM

Nara Bezerra de Oliveira
Rodrigo Amado dos Santos

PROGRAMA DE EXTENSÃO:

**Qualificando o setor hoteleiro
de Presidente Figueiredo-AM**

Produto apresentado como resultado
do Mestrado Profissional em Gestão e
Estratégia ofertado pela UFRRJ

**Nara Bezerra de Oliveira
Rodrigo Amado dos Santos**

SEROPÉDICA - RJ
2024

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação.

O48uc Oliveira, Nara Bezerra de.

Programa de extensão : qualificando o setor hoteleiro de Presidente Figueiredo - AM / Nara Bezerra de Oliveira. – Seropédica, RJ, 2023.
38f. : il. color.

Produto Educacional da Dissertação (Programa de Pós-graduação em Gestão e Estratégia). – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Seropédica, 2023.

1. Capacitação profissional. 2. Excelência organizacional. 3. Gestão hoteleira. 4. Extensão universitária. I. Título.

CDD 647.94068

Bibliotecária: Arysa Cabral Barros – CRB CE-001645/O

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Título: Programa de extensão: qualificando o setor hoteleiro de Presidente Figueiredo-AM.

Origem do Produto: Dissertação “Capacitação profissional para os hotéis de Presidente Figueiredo-AM: uma proposta extensionista do IFAM”, desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Área de Conhecimento: Ciências Sociais (CNPq).

Linha de pesquisa vinculada à produção: linha 2 – gestão da inovação, mercados e políticas públicas.

Público Alvo: Funcionários do setor hoteleiro de Presidente Figueiredo.

Categoria deste Produto: Programa de Extensão Universitária.

Finalidade do Produto: Nortear o Campus Presidente Figueiredo quanto as qualificações destinadas aos funcionários do setor hoteleiro do município.

Organização do Produto: Em capítulos.

Avaliação do Produto: Banca de defesa da dissertação.

Disponibilidade: Pública.

Instituições envolvidas: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

Apoio Financeiro: Financiada pela autora.

Divulgação: Por meio digital.

URL do produto: DOI: 10.5281/zenodo.10835321

URL da dissertação: <http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge/producao-discente/>

Idioma: Português.

Cidade: Manaus.

País: Brasil.

Ano: 2024.

AUTORES

Nara Bezerra de Oliveira

Discente do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (MPGE) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Graduada em Gestão Pública, Especialista em Práticas Assertivas em Gestão de Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, é Técnico Administrativo em Educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), onde atua na Pró-reitoria de Extensão.

E-mail: nara.bezerra@ifam.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2690-8477>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8015750853811893>

Rodrigo Amado dos Santos

Graduado em Turismo, Mestre em Ciências Sociais e Doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis.

Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus Seropédica, onde atua no Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria (ICSA/UFRRJ).

E-mail: rodrigo_amado@ufrj.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7143-5752>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1796719676504640>

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	10
INTRODUÇÃO	12
.....	
1. JUSTIFICATIVA	15
Qualificação profissional em Turismo e Hotelaria	17
Qualidade nos serviços hoteleiros	20
.....	
2. OBJETIVOS	21
2.1 Objetivo Geral	21
2.2 Objetivos específicos	21
.....	
3. AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO	22
Projeto 1: Curso para Gestores Hoteleiros	23
Projeto 2: Curso Camareira em Meios de Hospedagem	24
Projeto 3: Curso Cozinhas Hoteleiras	25
Projeto 4: Curso Manutenção Básica de Hotéis	26
Projeto 5: Curso Recepcionista de Hotel	27
Projeto 6: Oficinas para Meios de Hospedagem	28
Projeto 7: Curso de Espanhol para Turismo e Hotelaria	29
Projeto 8: Curso de Inglês para Turismo e Hotelaria	30
.....	
4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	31
.....	
5. RESULTADOS ESPERADOS	32
.....	
REFERÊNCIAS	33

APRESENTAÇÃO

O Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia – PPGE, ofertado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), é destinado a formar profissionais graduados de diferentes áreas de formação em gestão e estratégia avançadas, para que esses atuem nos setores produtivos e acadêmicos de natureza privada ou pública. Os mestres formados pelo programa devem apresentar um produto fruto de sua pesquisa.

Como proposta de produto apresentamos aqui um programa de Extensão fruto da dissertação intitulada “Capacitação Profissional para os Hotéis de Presidente Figueiredo – AM – Uma proposta extensionista do IFAM” desenvolvida durante o Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia.

INTRODUÇÃO

A turma do mestrado denominada IFAM-2021 é resultado da contratação realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) para formação de seu quadro de servidores, em especial, os Técnicos Administrativos em Educação - TAEs.

A pesquisa em questão foi realizada no setor hoteleiro de Presidente Figueiredo, município da região metropolitana de Manaus, distante 107 Km da capital (IBGE, 2022). O objetivo proposto foi “Elaborar um programa de extensão voltado à capacitação dos profissionais da rede hoteleira e ao aprimoramento dos serviços prestados pelos hotéis de Presidente Figueiredo-AM”.

A referida pesquisa surgiu a partir da presença do IFAM no município que tem o turismo como um arranjo produtivo local com quantidade considerável de consumidores, ou seja, cerca de 3.200 turistas nacionais e internacionais por ano e não possui cursos relacionados ao eixo “Turismo, Hospitalidade e Lazer”, demonstrando uma lacuna a ser preenchida.

O referido eixo está registrado no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e compreende “tecnologias de planejamento,

organização, supervisão, operação e avaliação do atendimento e do acolhimento em atividades de agenciamento e guiamento, hospedagem, gastronomia, eventos e lazer” (Brasil, 2023).

A investigação trouxe à tona as necessidades de qualificação do setor hoteleiro e, a partir delas, este programa foi elaborado. É importante esclarecer que um programa de extensão é um “conjunto articulado de projetos e outras ações de Extensão, quais sejam cursos, eventos, prestação de serviços e outras ações de Extensão” (Forproext, 2015), orientado para um objetivo comum e deve ser executado a médio e longo prazo.

Relevante destacar que esse programa foi elaborado sem o auxílio de profissionais de importância pedagógica, ficando claro que o mesmo deverá passar por ajustes dos profissionais do IFAM-Campus Presidente Figueiredo, antes da sua execução.

E o conteúdo programático de cada projeto/curso deve ser de responsabilidade dos docentes que irão atuar nos mesmos.

1

JUSTIFICATIVA

O turismo é fonte de desenvolvimento em diversas regiões do mundo (Ramos; Costa, 2017) sendo de grande relevância no cenário econômico mundial constituindo-se de 1 em cada 11 empregos no contexto mundial (WTTC, 2022). Por esse motivo diversas nações apostam no turismo como alternativa rápida de recuperação econômica (Sulkaisi; Idris; Irwan, 2021).

O Brasil é considerado por especialistas em turismo como um país com grande possibilidade de desenvolvimento nesse setor (Rabahy, 2019). Isso se justifica pelas suas vastas riquezas naturais e culturais possuindo em todas as suas regiões elementos de sobra para satisfazer turistas, sejam nacionais ou internacionais. Atividades turísticas de lazer voltado para o seguimento de sol e praia (regiões litorâneas), turismo cultural e histórico (Minas Gerais, Pernambuco e na Bahia), turismo gastronômico, negócios e eventos (São Paulo e a região Sul), ecoturismo e turismo de aventura, a região norte, especialmente na amazônica, além de eventos culturais e religiosos por todas as regiões (Lohmann et al, 2022).

No cenário da Região Norte, no estado do Amazonas, encontra-se Presidente Figueiredo. O município se destaca no contexto turístico amazonense devido a suas belezas naturais apresentadas numa proporção única no mundo (Lima Filho,

2013) sendo a segunda cidade mais visitada do Amazonas (TripAdvisor, 2020) por suas belezas incomparáveis e a proximidade com a capital do estado, Manaus, sendo possível a chegada até essa área turística privilegiada por meio de transporte terrestre via BR 174 (Cavalcante; Lopes, 2017).

De acordo com Cavalcante e Lopes (2017) o turismo é uma das principais atividades econômicas do município, recebendo turistas regionais, nacionais e internacionais. Sendo essa uma atividade que além de gerar desenvolvimento econômico e social é capaz de incentivar as pessoas a conhecer e valorizar o meio ambiente, sendo um grande aliado da preservação ambiental (Silva et al, 2021).

Em Presidente Figueiredo, também, encontra-se o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas, IFAM Campus Presidente Figueiredo, localizado no Bairro Galo da Serra, zona urbana do município.

O Campus oferta cursos nos eixos: Controle de Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; e Recursos Naturais (IFAM, 2019). Geralmente, a definição desses cursos passa pela aceitação dos arranjos produtivos locais¹, conforme as demandas levantadas pela sociedade local. Nesse contexto, mesmo o turismo sendo um arranjo produtivo local com consumidores consideráveis, cerca de 3.200 por ano entre turistas nacionais e internacionais, o Campus não possui cursos no Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, prerrogativa essa que remete a uma lacuna a ser preenchida e levou ao desenvolvimento da pesquisa que gerou esse produto tecnológico.

¹ Conjunto de instituições que apresentam especialidade de produção em comum, localizado em território delimitado e que interagem com outros atores locais (Tizzitoti; Truzzi; Barbosa, 2019)

Qualificação profissional em Turismo e Hotelaria

O discurso sobre a temática da qualificação profissional de trabalhadores é antigo (Correia, Leite e Soares, 2021) e vem cada vez mais despertando interesse de instituições e gestores hoteleiros. Pesquisas apontam que tal ideia se relaciona com a qualidade dos serviços e com o comprometimento dos funcionários (Barros; Barreto, 2020).

Para os autores Correia, Leite e Soares (2021), a qualificação dos trabalhadores do turismo se tornou para além de uma exigência, uma obrigação, um modo de estar em evidência. Logo, seus processos de qualificação devem ser vistos como um dos investimentos mais importantes para tais organizações e/ou destinos turísticos (Catramby; Costa, 2006; Alsalamah; Callinan, 2020; Lloret; Sánchez; Hernández, 2014) uma vez que propiciam um “olhar crítico sobre os preceitos holísticos, sistêmicos, mercadológicos” que resultam na prospecção de planificações atentas às suas realidades situacionais (Santos; Silva, 2015, p. 433).

Não obstante, para que estes benefícios possam ser alcançáveis, os gestores hoteleiros necessitam entender de que maneira as idiosincrasias entre missão, visão e valores organizacionais (Santos; Matschuck, 2015) e as rotinas operacionais, em específico às responsabilidades de cada colaborador, independentemente de sua hierarquia organizacional, afetam o funcionamento do hotel. Afinal, quanto maior a influência e o poder de um cargo, maior é a

incidência de uma pressão organizacional por resultados e metas (Robledo; Arán; Aranda, 2014).

Em virtude disso, os processos de capacitação precisam privilegiar o desenvolvimento de seus participantes, garantindo-lhes o aprimoramento de suas habilidades, competências, conhecimentos, capacidades, relações internas/externas, atitudes e comportamentos (Lloret; Sánchez; Hernández, 2014; Barros; Barreto, 2022) pois a profissionalização deve substituir a improvisação em todos os destinos turísticos (Correia, Leite; Soares, 2021).

Sendo assim, os investimentos em qualificação profissional funcionarão como fomentadores de excelência nos serviços oferecidos, impulsionando o aprimoramento das métricas organizacionais sobre os processos de controle da qualidade (Santos; Silva, 2015), tornando-se elementos primordiais capazes de aumentar a rentabilidade das empresas (Santos; Jorge, 2021), em vista disso é crescente a demanda pela qualidade dos serviços em turismo e hospitalidade (Bianchini; Mondo, 2020).

Ko e Lu, (2021) constataram que a qualificação profissional produz melhoria na qualidade das pessoas que trabalham na área e isso melhora sua capacidade prática no local de trabalho permitindo, também, uma mudança positiva em suas posturas, valores, responsabilidades e modos de visualizar suas funções (Santos; Silva, 2015). Assim, Mourão (2009) complementa que as capacitações possibilitam ganhos de resultados para os indivíduos, equipe e para a própria instituição.

Para os funcionários, a qualificação deve ser ofertada de maneira que venha permitir ampliação de habilidades

e conhecimentos, o aumento de suas capacidades críticas/intelectuais, com a mudança na maneira de compreender os distintos problemas ocupacionais que seu dia a dia laboral lhe propicia, bem como o auxílio na manutenção de suas empregabilidades, a redução das desigualdades sociais etc. (Paula; Herédia, 2019; Barros; Barreto, 2022).

Para a equipe, Barros e Barreto (2022) comprovaram a existência de relações positivas entre qualificação profissional e comprometimento organizacional, já para a instituição, há o aperfeiçoamento de: seu desempenho organizacional; sua qualidade percebida; bem como proporciona melhoria na competitividade no mercado (Mourão, 2009; Úbeda-García et al. 2014; Barros; Barreto, 2022.). Isto posto, como consequência, as qualificações geram aumento de produtividade, eficiência nas atividades desenvolvidas e, conseqüentemente, maior lucratividade (Rocha-Vidigal; Vidigal, 2012).

Desse modo, ao explorar as dimensões que conceituam os processos de qualificação, Bastos (2006) definiu esta temática como um fenômeno proveniente de processos sociais que se vinculam às questões de trabalho e capital, trazendo consigo valores que se modificam ao longo do tempo e por causa de mudanças sociais, econômicas, políticas etc. Nesse sentido, ao se estabelecer um paralelo com o turismo, a qualificação profissional deve ser pautada pela dinâmica do mundo globalizado, levando em consideração necessidades de inovação organizacional, bem como os anseios dos *stakeholders* que sustentam esse sistema produtivo (BRASIL, 2020).

Qualidade nos serviços hoteleiros

A temática da qualidade deve ser abordada em todos os projetos constantes nesse programa, isso porque na prestação de serviços hoteleiros a qualidade é determinante para a competitividade do empreendimento.

Para Seleme e Stadler (2012, p. 20), “o desejo de qualquer organização é a sobrevivência”. Porém, as estatísticas mostram que, na maioria das vezes, as empresas encerram suas atividades em pouco tempo.

Para Blesic, Cerovic, Dragicevi (2011) ao fornecer um serviço de qualidade, uma empresa pode alcançar a reputação desejada e assim obter uma vantagem competitiva para se manter no mercado. Com a hotelaria não é diferente, para os autores, levando em consideração que a hotelaria é um setor sensível, com foco estritamente no hóspede, que percebe facilmente a presença ou ausência da qualidade, uma estratégia que ponha em foco a qualidade do serviço hoteleiro concede vantagem aquele hotel (Blesic; Cerovic; Dragicevi, 2011).

Para Curaković *et al.* (2013, p.1) o sucesso do negócio hoteleiro está diretamente ligado à satisfação do cliente com os serviços hoteleiros. A satisfação do hóspede deve fazer parte da filosofia da gestão do hotel, esse deve criar valor, proporcionar e gerir as expectativas do cliente, sempre demonstrando capacidade de atender suas necessidades (Curaković *et al.*, 2013).

2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Capacitar profissionais que atuam no setor hoteleiro do Município de Presidente Figueiredo - AM.

2.2 Objetivos específicos

- Ofertar cursos de formação inicial e continuada para gestores, camareiras, produção de alimentos e bebidas, manutenção e recepção hoteleira;
- Ofertar oficinas que trabalhem com as seguintes temáticas: montagem de café da manhã regional; postura profissional na hotelaria; boas práticas na manipulação de alimentos; recepção hoteleiros e atendimento diferenciado;
- Promover a integração do IFAM - Campus Presidente Figueiredo com os atores do trade turístico do município.
- Realizar acompanhamento dos projetos de forma que sejam demonstrados seus resultados.

3

AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO

I

Reunião com equipe da Coordenação de Extensão do Campus para definição de como o programa será financiado e ofertado;

II

Reunião entre Campus IFAM-Presidente Figueiredo e Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio para apresentação do programa;

III

Realização de audiência pública, com convite aos interessados, para definição dos primeiros cursos a serem ofertados;

IV

Elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos com base na pesquisa realizada;

V

Elaboração de cronograma de oferta dos cursos;

VI

Avaliação dos cursos ofertados.

Projeto 1: Curso para Gestores Hoteleiros

I **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC

II **Formato do curso:** Híbrido (presencial e on-line).

III **Carga horária:** 160 hrs

IV **Público-alvo:** Gestores dos meios de hospedagem

V **Ementa:** Deverão ser abordados temas como: Ética e protocolo empresarial; Liderança, gestão e motivação de equipes; Turismo acessível e Turismo sustentável; Higiene e segurança no alojamento; Tendências em hotelaria; Funcionalidades e design aplicado à hotelaria; Estratégias de venda do *front office*; Normas de limpeza e manutenção do serviço de andares.

VI **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 2: Curso Camareira em Meios de Hospedagem

I **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC

II **Formato do curso:** Presencial

III **Carga horária:** 160 hrs

IV **Público-alvo:** Profissionais que atuam ou desejam atuar nos meios de hospedagem de Presidente Figueiredo.

V **Ementa:** Deverão ser abordados temas como: Conceitos de turismo e hotelaria, orientação profissional e cidadania; Fundamentos do turismo e hospitalidade; Saúde, segurança do trabalho e responsabilidade ambiental; Ética profissional; Relacionamento interpessoal; Comunicação e atendimento ao cliente; Matemática básica aplicada; Técnicas de serviço de governança; Equipamentos, materiais e produtos de limpeza; e Técnicas de serviço de camareiro.

VI **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 3: Curso Cozinhas Hoteleiras

I **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC

II **Formato do curso:** Presencial

III **Carga horária:** 160 hrs

IV **Público-alvo:** Profissionais que atuam ou desejam atuar nos meios de hospedagem de Presidente Figueiredo.

V **Ementa:** Deverão ser abordados temas como: Conceitos de turismo e hotelaria, higiene e segurança na indústria alimentar; Tecnologia de matérias-primas de cozinha; Tendências da cozinha regional; Cozinha contemporânea e de serviço rápido; Doceria tradicional; Padaria aplicada à hotelaria; Cozinhas alternativas e Serviços especiais de cozinha.

VI **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 4: Curso Manutenção Básica de Hotéis

I **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC

II **Formato do curso:** Presencial

III **Carga horária:** 160 hrs

IV **Público-alvo:** Profissionais que atuam ou desejam atuar nos meios de hospedagem de Presidente Figueiredo.

V **Ementa:** Deverão ser abordados temas como: Conceitos de turismo e hotelaria, Técnicas de comunicação; Eletricidade; Ética e Segurança no Trabalho; Gestão de Piscinas; Segurança contra incêndios em edifícios; Sustentabilidade ambiental; Organização e gestão da manutenção; Instalações de gás; Climatização e refrigeração; Pinturas e pequenos reparos prediais e Práticas integradas de manutenção.

VI **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 5: Curso Recepcionista de Hotel

I Modalidade: Formação Inicial e Continuada - FIC

II Formato do curso: Presencial

III Carga horária: 160 hrs

IV Público-alvo: Gestores dos meios de hospedagem

V Ementa: Deverão ser abordados temas como: Conceitos de turismo e hotelaria, organização estrutural de um hotel, ciclo do cliente, *back office* reservas, *front office*, protocolos, funções de segurança interna dos hóspedes, atendimento ao público e relacionamento interpessoal, gestão de conflitos.

VI Custos para operacionalização: Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 6: Oficinas para Meios de Hospedagem

I Modalidade: Oficina (diversas)

II Formato do curso: Presencial

III Carga horária: 20 hrs (cada)

IV Público-alvo: Profissionais que atuam ou desejam atuar nos meios de hospedagem de Presidente Figueiredo.

V Ementa: Montagem de café da manhã regional; postura profissional na hotelaria; Boas práticas na manipulação de alimentos; Recepção hoteleira e atendimento diferenciado, dentre outras.

VI Custos para operacionalização: Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 7: Curso de Espanhol para Turismo e Hotelaria

I **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC

II **Formato do curso:** Presencial

III **Carga horária:** 160 hrs

IV **Público-alvo:** Recepcionistas, camareiras, garçons, gerentes de meios de hospedagem, motoristas e demais profissionais do setor.

V **Ementa:** Comunicação na língua espanhola em situações da vida profissional na área de comércio e *turismo*.

VI **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

Projeto 8: Curso de Inglês para Turismo e Hotelaria

- I** **Modalidade:** Formação Inicial e Continuada - FIC
- II** **Formato do curso:** Presencial
- III** **Carga horária:** 160 hrs
- IV** **Público-alvo:** Recepcionistas, camareiras, garçons, gerentes de meios de hospedagem, motoristas e demais profissionais do setor.
- V** **Ementa:** Comunicação na língua inglesa em situações da vida profissional na área de comércio e turismo.
- VI** **Custos para operacionalização:** Os custos deverão ser calculados pela equipe do curso.

4

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento é fundamental para o desenvolvimento de forma satisfatória de um programa ou projeto de Extensão. A forma de acompanhamento e avaliação dependerá de como esse programa vai ser executado. Há programas que são executados diretamente pelo Campus, de forma institucional, há os que são submetidos a editais e seguem as regras do órgão fomentador.

O que pode ser determinado aqui é que esse programa necessita de acompanhamento, monitoramento e avaliação e, para isso, deverão ser elaborados instrumentos como modelos de relatórios parciais e finais, por exemplo.

5

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que esse programa tenha aquiescência por parte do IFAM - Campus Presidente Figueiredo e possa ser visto como uma forma de introduzir definitivamente o eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer no rol dos eixos temáticos trabalhados no âmbito do Campus.

Espera-se também, que o setor de meios de hospedagem, para além do setor hoteleiro possa tê-lo como um meio de elevar o nível de qualificação dos seus profissionais encaminhando-os para as capacitações. Dos funcionários, espera-se dedicação incansável num caminho sem volta que é o crescimento profissional, onde quer que trabalhem.

De uma forma geral espera-se que esse programa seja colocado em prática, levando-se sempre em consideração os anseios do público a ser beneficiado.

REFERÊNCIAS

ALSALAMAH, A.; CALLINAN, C. Key barriers to training effectiveness for female head teachers in Saudi Arabia: a qualitative survey. **Athens Journal of Education**, v. 7, n. 4, p. 397-416, 2020.

BARROS, L. C. F. M.; BARRETO, L. M. T. S. Qualificação profissional e comprometimento organizacional na hotelaria. **Marketing & Tourism Review**, v. 7, n. 1, p. 1-39, 2022.

BASTOS, A. V. B. Trabalho e qualificação: questões conceituais e desafios postos pelo cenário de reestruturação produtiva. In: J. E. BORGES-ANDRADE, G. S. *et al.* **Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho**: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 23-40.

BIANCHINI, G. A.; MONDO, T. S. Revenue Management: Estudo comparativo em hotéis de Florianópolis-SC. **Marketing & Tourism Review**, v. 5, n. 1, p. 1-33, 2020.

BLESIC, I.; CEROVIC, S.; DRAGICEVIC, V. Improving the service quality as a socially responsible activity of hotel companies. **Amfiteatru Economic Journal**, v. 13, n. 29, p. 273-286, 2011.

BRASIL. Eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**, 2023. Disponível em: <http://cnct.mec.gov.br/eixo-tecnologico?id=12>. Acesso em: 17 jul. 2023.

BRASIL. **Política nacional de qualificação no turismo**. Brasília: UnB, 2018b. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/pnqt-pdf>. Acesso em: 11 de jun. 2023.

CATRAMBY, T. C. V.; COSTA, S. R. R. Qualificação profissional em turismo como fator de competitividade do setor. **Caderno Virtual de Turismo**, v. 4, n. 3, p. 26-34, 2004.

CAVALCANTE, K. V.; LOPES, R. H. Implicações socioeconômicas e ambientais do turismo na área urbana de Presidente Figueiredo – Amazonas. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, v. 6, n. 3, p. 313-330, 2017.

CORREIA, J. C; LEITE, A. R. L; SOARES, P. N. S. Políticas de qualificação para os trabalhadores de turismo no Maranhão: um estudo sobre o Programa Mais Qualificação. **Trabalho & Educação**, v. 30, n. 1, p. 105-115, 2021.

CURAKOVIĆ, D. *et al.* The degree of consumer satisfaction with hotel services. **Revista de Turism-Studii Si Cercetari In Turism**, v. 15, n. 15, p. 6-11, 2013.

ECONOMIC Impact Research. **World Travel & Tourism Council** (WTTTC), 2021. Disponível em <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>. Acesso em: 4 set. 2021.

ESTEBAN-LLORET, N. N.; ARAGÓN-SÁNCHEZ, A.; CARRASCO-HERNÁNDEZ, A. Institutional and competitive drivers on managers' training and organizational outcomes. **BRQ Business Research Quartely**, v. 17, n. 4, p.242-258, 2014.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO (FORPROEXT). **Contribuições para a Política de Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica**. Brasília: CONIF, 2015. Disponível em: <https://portal1.iff.edu.br/ensino-pesquisa-e-exten>

sao/extensao/arquivo/2016/xiii-forproext-contribuicoes-para-a-politica-de-extensao-da-rede-federal-de-educacao-profissional-cientifica-e-tecnologica-2015.pdf. Acesso em: 11 fev. 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM). Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2023. Manaus: IFAM, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e Estados. **IBGE**, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/presidente-figueiredo/panorama>. Acesso em: 18 nov. 2021.

KO, W. H.; LU, M. Y. Do professional courses prepare hospitality students for efficient surplus food management? A self-evaluation of professional competence in food waste prevention. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 23, n. 6, p. 1315-1331, 2022.

LIMA FILHO, F. P. O Balanced Scorecard (Bsc) como ferramenta de gestão estratégica: uma proposta de aplicação em empreendimentos hoteleiros na cidade de Presidente Figueiredo/Amazonas. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013.

LOHMANN, G. et al. O futuro do turismo no Brasil a partir da análise crítica do período 2000-2019. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, v. 16, p. 1-20, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbtur/a/Th4bSSDfdb7ycQf9n6xYngL/>. Acesso em: 25 out. 2023.

MOURÃO, L. Oportunidades de qualificação profissional no Brasil: reflexões a partir de um panorama quantitativo. **RAC**, v. 13, n. 1, p.136-153, 2009.

PAULA, A. T.; HERÉDIA, V. B. M. Qualificação profissional de camareiras de hotéis e a crítica que Paulo Freire não escreveu. **Revista de Turismo Contemporâneo**, v. 7, n. 1, p. 141-162, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/2357-8211.2019v-7n1ID16783>. Acesso em: 10 ago. 2023.

RABAHY, W. A. Análise e perspectivas do turismo no Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v. 14, n. 1, p. 1-13, 2019.

RAMOS, D. M.; COSTA, C. M. Turismo: tendências de evolução. **Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP**, v. 10, n. 1, p. 21-33, 2017.

ROBLEDO, J. L. R.; ARÁN, M. V.; PÉREZ-ARANDA, J. Gestión del conocimiento y orientación al marketing interno en el desarrollo de ventajas competitivas en el sector hotelero. **Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa**, v. 21, p. 84-92, 2015.

SANTOS, R. A.; SILVA, L. P. Princípios e valores organizacionais: a questão do treinamento e a excelência dos serviços hoteleiros - um estudo de caso na JW Marriott Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v. 9, n. 3, p. 422-441, 2015.

SANTOS, R. A.; JORGE, P. S. Treinamento e excelência organizacional: um estudo de caso na Pousada do Sandi, Paraty-RJ. **Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo**, v. 15, n. 2, p. 42-67, 2021.

SANTOS, R. A.; MATSCHUCK, T. C. A sustentabilidade e a cadeia produtiva hoteleira: um estudo de caso no JW Marriott, Rio de Janeiro. **Turismo: Visão e Ação**, v. 17, n. 2, p. 444-474, 2015.

SANTOS, R. A.; SILVA, L. P. Princípios e valores organizacionais: a questão do treinamento e a excelência dos serviços hoteleiros

- um estudo de caso na JW Marriott Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v. 9, n. 3, p. 422-441, 2015.

SELEME, R.; STADLER, H. **Controle da qualidade**: as ferramentas essenciais. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2010.

SILVA, J. B. F. S. et al. Turismo ecológico: o potencial turístico do município de Presidente Figueiredo - AM. *Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente*, v. 2, n. 4, p. 30, 2021.

SULKAISI, N.; IDRIS, F. S.; IRWAN, I. The Effect of Services Quality on Tourist Satisfaction and Tourist Loyalty. In: ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC RESEARCH AND MANAGEMENT INNOVATION (ERMI), 5., 2021. Anais [...]. Atlantis Press, 2021.

TIZZIOTTI, C. P. P.; TRUZZI, O. M. S.; BARBOSA, A. S. Arranjos produtivos locais: uma análise baseada na participação das organizações locais para o desenvolvimento. **Gestão e Produção**, v. 26, n. 2, p. 1-14, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-530X-2579-19>. Acesso em: 11 fev. 2022.

TRIPADVISOR. Sobre o Tripadvisor. TripAdvisor, 2020. Disponível em: <https://tripadvisor.mediaroom.com/br-about-us>. Acesso em: 6 ago. 2023.

UBEDA-GARCÍA, M. et al. Does training influence organisational performance? Analysis of the Spanish hotel sector. **European Journal of Training and Development**, v. 37, n. 4, p. 380-413, 2013.

